

**“ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING ДАВЛАТ БОШҚАРУВИДА
КАДРЛАРГА БЎЛГАН ЁЎТИБОР”**

Носиров Дилишод Муродилла угли

*Жиззах Давлат Педагогика Институтининг Ижтимоий-гуманитар фанларини
ўқитиш Методикаси(Тарих) йуналиши 2-босқич Магистранти*

Аннотация:

Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси президенти Ш.М.Мирзиёев даврида давлат бошқарувида кадрлар ислохоти ва кадрларга бўлган ёўтиборни ёритишга ҳаракат қилинган.

Калит сўзлар:

Ш.М.Мирзиёев, Ҳаракатлар стратегияси, Давлат бошқаруви академияси, Гулистон, Қарши, Самарқанд, Урганч, Кадрлар сиёсати, Мирзо Улуғбек, “Тарихи арба улус” Фаробий, Юсуф Ҳос Ҳожиб.

Глобаллашув ва тезкор ривожланиш шароитида давлат қурилишини такомиллаштириш, давлат бошқарувини жамият тараққиётининг бугунги эҳтиёжларига мос равишда модернизация қилиш ўта долзарб вазифа сифатида майдонга чиқмоқда. Мамалакатимиз равнақини таъминлаш, жамиятни ижтимоий-сиёсий бошқариш, шу жумладан, унга давлат ҳокимияти воситасида кўмаклашув механизмларини такомиллаштириш янги-янги имкониятларни излашни тақозо этади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан

2017 йил 7 февралда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармонида давлат ва жамият қурилишини такомиллаштиришга йўналтирилган демократик ислохотлар ва мамлакатни модернизация қилишда парламентнинг

ролини янада кучайтиришга, давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш масалаларига устувор аҳамият қаратилгани, айниқса, эътиборга молик¹.

Мазкур тарихий ҳужжатда мамлакатнинг яқин истиқболдаги ривожланиш йўналишлари белгилаб берилди. “Иқтисодиётда давлат иштирокини стратегик асосланган даражада қисқартириш, хусусий мулкни янада ривожлантириш ва уни ҳимоя қилишга доир комплекс масалаларни ҳал этиш, ҳукумат, давлат бошқаруви органлари ва барча даражадаги ҳокимликлар учун энг муҳим устувор вазифа сифатида белгиланади”².

Кадрлар сиёсати – давлат органларининг муҳим функцияларидан бири.

Ўз-ўзидан равшанки, бу функцияни самарали амалга оширмасдан туриб, давлат органларининг бошқа биронта ҳам вазифасини бажариш мумкин эмас. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 августдаги «Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академиясида бошқарув кадрларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5139-сонли фармонининг қабул қилиниши мазкур соҳадаги ислохотларнинг асосий йўналишларини белгилаб берди³.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 6 августдаги «Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академиясининг ҳудудий филиалларини ташкил этиш тўғрисида»ги ПҚ-3901-сонли қарорига мувофиқ, Гулистон, Қарши, Самарқанд, Урганч ва Фарғона шаҳарларида Академиянинг ҳудудий филиаллари ташкил этилди. Кадрлар сиёсати ходимларга нисбатан аниқ профессионал мезонлар, стандартлар ва малакавий талабларнинг ўрнатилиши уларнинг профессионал имкониятларидан самаралироқ фойдаланиш имконини беради.

¹ “Халқ сўзи”, 2017 йил 8-февраль.

² Шавкат Мирзиёев. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халкимиз билан бирга кураимиз! “Халқ сўзи”. 2016 йил 15 декабрь.

³ 2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили”да амалга оширишга оид Давлат дастурини ўрганиш бўйича илмий-услубий рисола. – Т., “Маънавият”, 2017. – Б.27.

Давлат хизматида гендер тенглиги ҳам амал қилади. 49 фоиз давлат хизматчилари аёллардан иборат. Давлат хизматида давлат хизматчиларининг лавозим поғонасида кўтарилиши учун белгиланган вақт меъёрлари амал қилади. 9-рангдаги давлат хизматчиси 8-ранг учун 1,5 йил, 8-рангдаги давлат хизматчиси 7-ранг учун 2 йил, 7-рангдаги давлат хизматчиси 6-ранг учун 2 йил, 6-рангдаги давлат хизматчиси 5-ранг учун 3,5 йил, 5-рангдаги давлат хизматчиси 4-ранг учун 4 йил, 4-рангдаги давлат хизматчиси 3 ранг учун 3 йил ишлаши талаб этилади⁴.

Буюк аллома бобомиз Мирзо Улуғбекнинг «Тўрт улус тарихи» китобида келтирилган маълумотларга кўра, номзодларни танлашда қайси қабила ёки элатга мансублик танлашнинг асосий белгиларидан бири бўлган. шунингдек, мансабларга ворисийликдан келиб чиқиб танлашнинг бошқа усулида эса асосан насабга мансублик ва шахснинг алоҳида хусусиятлари ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган⁵.

Форобийнинг фикрича, раҳбарнинг 18 та ижобий фазилатга эга бўлиши адолатли бошқарув тизими барпо этишда муҳим роль ўйнайди. Бироқ раҳбарларда бу фазилатларнинг ҳаммаси ҳам мужассам бўлмаслиги мумкин ва айти шунинг учун ҳам гуруҳлашган бошқарувга – раҳбариятга эҳтиёж туғилади⁶. Яна бир мутафаккир алломамиз Юсуф Хос Ҳожиб раҳбарларни танлашда билимдан кейинги ўринга тил, муомала ва тилга нисбатан эҳтиёткор бўлишни кўяди. Тил барча одамларга бирдек тақдир (обрў) ёки таҳқир (беобрўлик) келтириши мумкин⁶.

Умуман олганда, раҳбарларни лавозимга тайинлашда қанақа усул бўлишидан қатъи назар, номзодларнинг фикрлари диққат билан тингланади. шунинг учун номзод ҳар бир айтадиган сўзини ўйлаб сўзлаши лозим. Чунки, ҳар бир раҳбар ва мансабдор шахсдан айти шу асосда тизимли ва самарали иш олиб боришни талаб этади.⁷

⁴The Civil Service System in Korean Government. Презентациясотрудников МРМ. 2017.

⁵Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. – Т.: «Чўлпон», 1994. 325-б.

⁶Ўша манба, 161-б.

⁷Шавкат Мирзиёев. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Т.: «Ўзбекистон», 2016. 56-б.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистонда сўнгги йилларда бошқарув соҳасида амалга оширилаётган ислохотларнинг асосий мақсади – давлат хизматига малакали мутахассисларни жалб этишга қаратилган ягона кадрлар сиёсатини шакллантириш ҳисобланиб, унинг асосий йўналишларини эса давлат бошқаруви ва давлат хизмати тизимини, давлат бошқарувини марказлаштиришдан чиқариш, давлат хизматчиларининг касбий тайёргарлик, моддий ва ижтимоий таъминот даражасини ошириш ҳамда иқтисодиётни бошқаришда давлат иштирокини босқичма-босқич қисқартириш орқали ислох қилиш ташкил этади.